

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043
“Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)”

C43C22000340006

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
destinato a Giovani Ricercatori

Progetto

RIPARA (Rigenerare sPAzi di cuRA): Progettazione e Valutazione Rigenerativa per il Benessere negli Ambienti di Cura

Responsabile Scientifico

LAURA MIOLA

Dipartimento di Psicologia Generale (DPG)

Introduzione

Il progetto **RIPARA** nasce dalla crescente evidenza che la vita urbana, caratterizzata da rumore, inquinamento e sovraffollamento, può generare stress psicologico e ridurre il benessere, soprattutto nelle persone più vulnerabili, come pazienti, anziani e bambini (Bilotta et al., 2019). Per rispondere a questa sfida, la ricerca scientifica promuove un approccio alla progettazione architettonica e urbana orientato alla rigeneratività, ovvero la capacità degli ambienti costruiti di favorire il recupero psicofisico e il benessere degli individui (Kellert et al., 2011; Kaplan e Kaplan, 1989). La progettazione rigenerativa, che integra i principi del design biofilico, del design evidence-based e della progettazione inclusiva, mira a creare spazi che non siano solo funzionali, ma che contribuiscano attivamente al benessere emotivo e cognitivo degli utenti. Questi principi possono essere particolarmente rilevanti nei contesti di cura, dove gli ambienti influenzano in modo significativo l'esperienza dei pazienti. Gli spazi sanitari, infatti, sono spesso associati a condizioni di dolore e vulnerabilità, e ulteriori fattori ambientali come la mancanza di privacy, il rumore, un'illuminazione inadeguata o odori sgradevoli possono amplificare lo stress e il disagio (Topf, 2000; Peter et al., 2024). Tali stressori possono innescare risposte fisiologiche che incidono sui sistemi immunitario, infiammatorio e cardiovascolare (Münzel & Daiber, 2018; Bilotta et al., 2019). Diventa quindi fondamentale promuovere una progettazione degli spazi sanitari che sostenga il benessere psicologico e fisiologico delle persone.

Il progetto RIPARA si propone di indagare il ruolo del design biofilico sul benessere psicologico, fisico ed emotivo degli individui, con particolare attenzione agli utenti di spazi sanitari. L'obiettivo generale del progetto è integrare approcci teorici, metodologici e applicativi per analizzare in che modo specifici pattern biofilici e ambientali (ad esempio luce naturale, materiali naturali, prospettiva, connessione visiva con la natura) influenzino la percezione e l'esperienza di benessere negli spazi indoor. Inoltre, il progetto mira a sviluppare e validare un nuovo strumento open-access e affidabile, per la valutazione delle caratteristiche biofiliche e rigenerative degli ambienti costruiti.

Risultati della ricerca (relazione)

Nella fase iniziale del progetto è stata condotta un'approfondita **revisione della letteratura**, che ha portato alla pubblicazione del primo articolo scientifico del progetto su una rivista di fascia A. L'articolo (<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2025.102049>) passa in rassegna la letteratura più recente sull'applicazione del *biophilic design* negli ambienti sanitari, analizzandone gli effetti benefici sia sul benessere individuale sia su quello sociale, inoltre, vengono descritti e riassunti i principali principi del design biofilico e rigenerativo.

Successivamente i risultati del progetto si configurano in 4 raccolte dati all'interno di 3 studi sperimentali.

Il **primo studio** aveva l'obiettivo di sviluppare e validare una nuova misura open-access, accessibile e utilizzabile da ricercatori e professionisti nel campo del biophilic design, per la valutazione delle caratteristiche biofiliche di un ambiente interno (ad es., sale d'attesa) e del benessere percepito all'interno degli ambienti (benessere fisico, cognitivo ed emotivo). Un totale di 210 item è stato creato in italiano dai membri del progetto e dalla figura junior reclutata con la prima borsa di ricerca del progetto. Gli item sono stati rivisti e selezionati in base alla loro pertinenza ed efficacia nel rappresentare i pattern biofilici. Lo studio ha incluso due esperimenti: una raccolta dati online (Esperimento 1) e una raccolta dati in sale d'attesa reali (Esperimento 2). Nel primo esperimento, condotto online, 560 partecipanti hanno valutato due immagini di sale d'attesa, una biofilica e una non biofilica. Oltre al questionario sviluppato, sono state somministrate misure per la validità convergente e divergente. Nel secondo esperimento, condotto sul campo, 130 partecipanti hanno compilato il questionario in vere sale d'attesa mediche, caratterizzate da diversi livelli di elementi biofilici. I risultati hanno evidenziato una struttura a tre fattori delle dimensioni biofiliche: Natura nello spazio, Analoghi naturali e Natura dello spazio. Il questionario ha mostrato una buona validità e affidabilità, sia per la scala biofilica e rigenerativa sia per le dimensioni di benessere cognitivo, fisico ed emotivo.

Il **secondo studio** mirava a comprendere come e se, quattro pattern biofilici differiscono nella capacità di promuovere il benessere percepito (fisico, cognitivo ed emotivo), la rigeneratività e le qualità affettive delle sale d'attesa. Più di 600 persone hanno partecipato allo studio, osservando quattro immagini di sale d'attesa manipolate in base al pattern biofilico (connessione visiva con la natura, materiali naturali, prospettiva e controllo), randomizzate su 16 combinazioni. Per ogni immagine, i partecipanti hanno compilato il questionario sviluppato nello Studio 1, insieme ad altre misure ambientali.

Le analisi preliminari, indicano che la connessione visiva con la natura è la condizione che si distingue significativamente dalle altre, risultando la più efficace nel promuovere il benessere fisico, emotivo e cognitivo e la percezione di rigeneratività, soprattutto nelle dimensioni being-away e fascination. È stata inoltre percepita come la sala più rilassante, accogliente e meno monotona.

Per entrambi gli studi (Studio 1 e Studio 2), una parte significativa del tempo e dell'impegno del personale di ricerca reclutato è stata dedicata alla creazione degli stimoli sperimentali. Gli stimoli sono stati generati utilizzando intelligenza artificiale (il programma Midjourney), combinando un'attenta ricerca di immagini reali con la tecnica del prompting per ottenere ambienti visivamente realistici e coerenti con i principi del design biofilico.

Il **terzo studio** (in corso) indaga un pattern biofilico specifico: la luce. L'obiettivo era esplorare i benefici delle sale d'attesa sanitarie illuminate con luce naturale o artificiale in termini di rigeneratività percepita, emozioni, riduzione dello stress psicofisiologico e soddisfazione in individui sani.

Lo studio è condotto presso il Cave Laboratory (Cave Automatic Virtual Environment) al Dipartimento di

Psicologia Generale e prevede l'esposizione dei partecipanti a tre tipologie di sale d'attesa: una illuminata da luce naturale, una con luce artificiale calda e una con luce artificiale fredda. Prima e dopo l'esposizione, i partecipanti compilavano questionari per valutare emozioni, benessere e rigeneratività percepita. Durante l'esposizione le persone indossavano un bracciale Polar per la misurazione degli indici psicofisiologici. Per la creazione degli stimoli visivi è stata coinvolta una figura esperta in rendering e architettura. Le sale d'attesa sono state progettate mantenendo costanti tutti gli elementi ambientali (sedie, pareti, finestre, ecc.) e variando unicamente le condizioni di illuminazione. Le immagini sono state realizzate utilizzando Autodesk Revit 2024. Sia la fase di creazione degli stimoli visivi sia l'implementazione dell'intero esperimento all'interno della CAVE hanno coinvolto il personale tecnico del Dipartimento, il cui contributo è stato fondamentale per garantire l'accuratezza e la qualità dell'ambiente sperimentale.

Impatti e ricadute del progetto

Il principale impatto del progetto RIPARA consiste nel contribuire all'avanzamento delle **conoscenze** sul design rigenerativo e biofilico, offrendo nuove evidenze empiriche sul ruolo delle caratteristiche ambientali degli spazi indoor nel promuovere il benessere psicologico, fisico ed emotivo, con particolare attenzione alle sale d'attesa sanitarie. Il progetto dà inoltre un importante contributo metodologico alla ricerca sperimentale nel campo del design ambientale, grazie all'uso di tecniche innovative come l'intelligenza artificiale per la creazione di stimoli visivi e di misure psicofisiologiche in ambienti immersivi (CAVE). Un risultato concreto del progetto è stato lo sviluppo e la validazione di un nuovo **strumento open-access**, scientificamente valido e affidabile per la valutazione delle caratteristiche biofiliche e rigenerative degli ambienti costruiti e del benessere percepito dagli individui. Dal punto di vista applicativo, il questionario potrà essere utilizzato da ricercatori, psicologi ambientali, designer, architetti e professionisti della salute per analizzare e valutare edifici esistenti o per progettare nuovi spazi in modo più consapevole, basato su dati empirici e principi di rigeneratività ambientale.

I risultati del progetto potranno contribuire a delineare linee guida e buone pratiche per la progettazione architettonica di ospedali, ambulatori e sale d'attesa, indicando come integrare elementi biofilici come luce naturale, e visuali verso la natura per ridurre stress o ansia e favorire il recupero psicofisiologico. In una prospettiva più ampia, le evidenze ottenute possono essere estese ad altri contesti pubblici e lavorativi, contribuendo a migliorare la qualità degli ambienti costruiti.

Infine, i risultati del progetto saranno ulteriormente valorizzati attraverso pubblicazioni scientifiche, conferenze internazionali e collaborazioni future ampliando l'impatto del progetto sia a livello nazionale che internazionale.

Bibliografia

- Bilotta, E., Vaid, U., & Evans, G. W. (2019). Environmental stress. In L. Steg and J. I. M. Groot (Eds.), *Environmental psychology: An introduction*, (pp 36–44). Wiley.
- Kellert, S. R., Heerwagen, J., & Mador, M. (2011). *Biophilic design: the theory, science and practice of bringing buildings to life*. John Wiley & Sons.
- Topf, M. (2000). Hospital noise pollution: an environmental stress model to guide research and clinical interventions. *Journal of advanced nursing*, 31(3), 520–528.
- Peter, K. A., Voirol, C., Kunz, S., Gurtner, A., Renggli, F., Juvet, T., & Golz, C. (2024). Factors associated with health professionals' stress reactions, job satisfaction, intention to leave and health-related outcomes in acute care, rehabilitation and psychiatric hospitals, nursing homes and home care organisations. *BMC health services research*, 24(1), 269.
- Münzel, T., & Daiber, A. (2018). Environmental stressors and their impact on health and disease with focus on oxidative stress. *Antioxidants & redox signaling*, 28(9), 735–740.

Elenco prodotti della ricerca (articoli, brevetti, altro)

- Miola, L., Boldrini, A., & Pazzaglia, F. (2025). The healing power of Nature. Biophilic Design Applied to Healthcare Facilities. *Current Opinion in Psychology*.
<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2025.102049>
- Miola, L., Vacondio, M., Muffato, V., Boldrini, A., Tizi, L., & Pazzaglia, F. (June 15–18). Biophilic and Restorative Characteristics of Indoor Spaces: A New Questionnaire. [Presentazione poster]. International Conference on Environmental Psychology, Vilnius, LT
- Miola, L., Vacondio, M., Muffato, V., Boldrini, A., Tizi, L., & Pazzaglia, F. (in preparazione). Restorative and Biophilic Design of Indoor Environments: Two Questionnaires on the Restorative–Biophilic Characteristics and Benefits of Exposure of Healthcare Waiting Rooms. *Journal of Environmental Psychology*

Partecipazione (modalità attiva) ad eventi di diffusione (se in possesso dei dati relativi al numero dei partecipanti inserire la relativa colonna)

ID	Titolo Evento	Tipo evento	Data evento	Modalità partecipazione	Titolo
1	International Conference on Environmental Psychology	Congresso	Giugno 15–18	Presentazione poster	Biophilic and Restorative Characteristics of Indoor Spaces: A New Questionnaire
2	Virtualia - Parte II	Show case interattivo	Ottobre 29	Presentazione poster	Sale d'attesa biofiliche virtuali: il progetto RIPARA (rigenerare spazi di cura)

Importo budget assegnato al progetto: 24.000 euro

Spese sostenute

ID	Descrizione voce spesa	Tipo spesa	Data pagamento	Importo totale	Importo richiesto
1	Personale	personale		16.790,00 euro [9.600,00 euro (8 mesi) + 2.500,00 euro (2 mesi) + 2.500,00 euro (2 mesi) + costi indiretti (1.440 + 375 + 375)]	16.790,00 euro
2	Raccolta dati	altre tipologie di spese	05-02-2025	1.847,02 euro (£1.245,00)	1.847,02 euro
3	Raccolta dati	altre tipologie di spese	23-06-2025	1.964,20 euro	1.964,20 euro
4	Strumentazione indici psicofisiologici	altre tipologie di spese	19-09-2025	1.359,39 euro	1.359,39 euro
	Totale			21.960,61 euro	21.960,61 euro